

УДК 13058

DOI 10.5281/zenodo.17775487

Научная статья

БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПРИ ПАРОДОНТИТЕ

BIOCHEMICAL MARKERS IN PERIODONTITIS

ПОЛЕЖАЕВА ПОЛИНА ЭДУАРДОВНА,

Уральский государственный медицинский университет.

ДЫМОЧКА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА,

Ассистент,

Уральский государственный медицинский университет.

POLEZHAIEVA POLINA EDUARDOVNA,

Ural State Medical University.

DIMOSCHKA ANASTASIYA ALEKSEEVNA,

Assistant,

Ural State Medical University.

В настоящее время особое внимание в терапевтической стоматологии уделяется биохимическим маркерам пародонтита. В статье рассмотрены основные маркеры пародонтита: продукты окислительного стресса (МДА, 8-OHdG), показатели антиоксидантной активности слюны, матриксные металлопротеиназы (ММР-8, ММР-9) и их ингибиторы (ТИМР), белки соединительнотканного метаболизма (СТХ, NTX, ICTP), С-реактивный белок и иммуноглобулины (IgA, IgG, IgM). Проанализированы последние достижения в области биохимического анализа слюны, на основе которых была создана таблица, в которой отражены основные маркеры, их клиническое значение, а также пороговые числа для диагностики пародонтита. Подчеркивается значимость комплексного биохимического анализа слюны.

Currently, special attention in therapeutic dentistry is paid to biochemical markers of periodontitis. The article discusses the main markers of periodontitis: oxidative stress products (MDA, 8-OHdG), indicators of salivary antioxidant activity, matrix metalloproteinases (MMP-8, MMP-9) and their inhibitors (TIMP), connective tissue metabolism proteins (CTX, NTX, ICTP), C-reactive protein, and immunoglobulins (IgA, IgG, IgM)(50). The latest achievements in the field of biochemical analysis of saliva have been analyzed, and a table has been created that reflects the main markers, their clinical significance, and the threshold value for diagnosing periodontitis. The importance of comprehensive biochemical analysis of saliva is emphasized.

Ключевые слова: пародонтит, биохимические маркеры, МДА, 8-OHdG, матриксные металлопротеиназы, ТИМР, СТХ, NTX, ICTP, С-реактивный белок.

Key words: periodontitis, biochemical markers, MDA, 8-OHdG, matrix metalloproteinases, TIMP, CTX, NTX, ICTP, C-reactive protein.

АКТУАЛЬНОСТЬ.

Воспалительные заболевания десен, такие как гингивит и пародонтит, представляют собой распространенные стоматологические проблемы, которые затрагивают значительное количество людей по всему миру [4, с. 6]. Эти заболевания не только влияют на здо-

ровые полости рта, но и могут иметь системные последствия, включая связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и другими хроническими состояниями [1, с. 3; 6, с. 3].

Согласно данным научных статей, около миллиона людей страдает от различных форм заболеваний десен, что подчеркивает необходимость их ранней диагностики и эффективного лечения. Важно отметить, что воспалительные процессы в деснах могут протекать бессимптомно на ранних стадиях, что затрудняет их выявление без соответствующих диагностических методов [6, с. 3].

Биохимические исследования — это одно из наиболее перспективных направлений в диагностике и прогнозировании течения пародонтальных заболеваний. Тем не менее, несмотря на растущий интерес к данной проблеме, количество исследований, посвящённых клинико-диагностической значимости конкретных биомаркеров, остаётся ограниченным. Это делает данное направление во многом «белым пятном» современной стоматологической науки.

Изучение патохимии пародонта не только расширяет понимание патогенеза, но и открывает возможности для разработки объективных критериев диагностики, мониторинга эффективности лечения и персонализированного подбора терапии, что в конечном итоге может повысить качество профилактики и лечения.

Таким образом, исследование биохимических маркеров в слюне или десневой жидкости при воспалительных заболеваниях десен является актуальной задачей, способствующей улучшению качества лечения пациентов.

Цель статьи — рассмотреть наиболее значимые биохимические маркеры, их механизмы действия, клиническое значение, методы их определения.

Материалы и методы.

Для достижения поставленной цели был проведён систематический аналитический обзор современных научных публикаций. Работа включала поиск, отбор, синтез и сравнительный анализ данных из рецензируемых англоязычных и русскоязычных источников, опубликованных преимущественно за последние 10 лет (2014–2024 гг.). Поиск литературы осуществлялся в электронных базах данных PubMed, ScienceDirect, CyberLeninka и eLibrary по ключевым словам и их комбинациям: «биохимические маркеры», «пародонтит», «диагностика», «слюна», «десневая жидкость», «окислительный стресс», «матриксные металлопротеиназы». Критериями включения публикаций в анализ являлись их непосредственная тематическая релевантность, наличие эмпирических данных о конкретных биомаркерах и их диагностической значимости, а также публикация в рецензируемых научных изданиях. В ходе анализа особое внимание уделялось сопоставлению данных из различных источников с целью выявления наиболее изученных и перспективных биомаркеров, обобщения сведений об их пороговых значениях и методах определения, а также оценки существующих противоречий и «белых пятен» в данной области знаний.

Патохимия пародонтита.

Согласно современным данным об этиологии, патогенез воспалительных процессов десен связан с неправильным уходом за полостью рта, некачественной стоматологической помощью, механическими травмами десны, гормональными перестройками или факторами окружающей среды (курение, диета) [1, с. 2]. К наиболее часто встречаемым заболеваниям относится гингивит и пародонтит.

Гингивит — это процесс воспаления слизистой оболочки десны, которое сопровождается отеком и кровоточивостью десен. Часто возникновение гингивита связано с начальными этапами поражения тканей, удерживающих зуб — пародонтитом [6, с. 3]. Это заболевание является более серьезным — оно затрагивает не только мягкие ткани, но костную часть десны, связку зуба [6, с. 3].

Важнейшим фактором, который определяет процесс патогенеза, является собственная микрофлора ротовой полости. В результате плохой гигиены и ежедневного питания на поверхности зубов образуется биопленка, состоящая из белков слюны и углеводов. Она служит местом колонизации бактерий. В организме здорового человека биопленка находится в динамическом равновесии с организмом хозяина — присутствие непатогенных и отсутствие патогенных микроорганизмов [10, с. 4]. Рост колоний приводит к дефициту кислорода, вследствие чего начинают доминировать анаэробные грамотрицательные бактерии (*Porphyromonas gingivalis*, *Prevotella intermedia*, *Tannerella forsythia*, *Fusobacterium nucleatum*) и др [4, с. 74]. Эти бактерии выделяют:

- Эндотоксины (липополисахариды, которые активируют Toll-подобные рецепторы (TLR2, TLR4) на эпителиоцитах и макрофагах десны [19, с. 1].

- Протеазы, которые расщепляют внеклеточный матрикс и иммуноглобулины, нарушая барьерную функцию тканей.

- Короткоцепочечные жирные кислоты (бутират, пропионат), которые угнетают пролиферацию фибробластов и усиливают апоптоз клеток десневого эпителия.

Активация TLR запускает каскад провоспалительных сигнальных путей, что приводит к гиперпродукции медиаторов воспаления [19, с. 5]:

- Цитокины: IL-1 β , IL-6, TNF- α , которые стимулируют миграцию нейтрофилов и макрофагов в очаг воспаления, повышают сосудистую проницаемость и инициируют синтез белков острой фазы воспаления в печени [23, с. 5].

- Нейтрофилы вырабатывают активные формы кислорода (АФК), которые повреждают белки, липиды пародонта [21, с. 1; 23, с. 2].

- Хемокины: IL-8, MCP-1 — усиливают локальный клеточный ответ [5, с. 4; 11, с. 5].

- Простагландины (особенно PGE₂) — увеличивают сосудистую проницаемость, активируют остеокласты [20, с. 4].

- Лейкотриены (LTB₄) — способствуют хемотаксису нейтрофилов.

Под действием цитокинов и АФК активируются матричные металлопротеиназы (ММП), особенно ММП-1 (коллагеназа), ММП-8 и ММП-9 (желатиназы), которые разрушают коллаген I, II, III и VII типа, составляющие основу периодонтальной связки [7, с. 4–5]. Тканевые ингибиторы металлопротеиназ (TIMP) не справляются с их избыточной активностью, формируется дисбаланс «ММП/TIMP», что ведёт к прогрессирующему разрушению соединительной ткани [7, с. 3].

Также под действием цитокинов активируются остеобласты, которые продуцируют лиганд рецептора активатора NF- κ B, который приводит к активации остеокластов. В результате чего происходит резорбция альвеолярной кости с высвобождением ионов кальция, фосфатов и формированием пародонтального кармана [9, с. 2]. В нем наблюдается локальное увеличение поддесневой температуры примерно на 2°, за счет повышенной метаболической активности воспалительных клеток, выделения пирогенных веществ [4, с. 27]. Это повышение температуры приводит к воспалительной реакции, в результате которой из клеток организма хозяина выделяются активные формы кислорода (АФК), такие как перекись водорода (H₂O₂) и супероксид (O₂⁻), а также цитокины, направленные на уничтожение бактерий [14, с. 2].

В результате накопления активных форм кислорода происходит усиление процесса перекисного окисления липидов (ПОЛ) [24, с. 1]. Понятие ПОЛ включает в себя окисление полиненасыщенных жирных кислот, происходящее без участия ферментов. Это приводит к нарушению структуры гидрофобного слоя мембран клеток тканей пародонта и их гибели [11; 16].

Биохимические маркеры пародонтита.

В качестве наиболее изученных биохимических маркеров пародонтита рассматривают-

ся маркеры окислительного стресса, ферментативной активности, продукты деградации внеклеточного матрикса, а также С-реактивный белок и иммуноглобулины (IgA, IgG, IgM).

Маркеры окислительного стресса и антиоксидантной защиты.

Одним из ключевых направлений является изучение маркеров окислительного стресса, который рассматривается как важное звено патогенеза пародонтита [17, с. 2]. Наиболее исследованными биомаркерами данного процесса являются малоновый диальдегид (МДА) — продукт перекисного окисления липидов, а также 8-гидрокси-2'-дезоксигуанозин (8-OHdG), который отражает окислительное повреждение ДНК и может быть использован для анализа степени тяжести поражения структур пародонта [14, с. 2]. По современным представлениям, в слюне у людей, страдающих пародонтитом, наблюдается повышенное содержание малонового диальдегида ($7,35 \pm 1,45$ нмоль/мл), а также 8-гидрокси-2'-дезоксигуанозин ($4,24 \pm 1,78$ нг/мл) [14, с. 4] на фоне снижения антиоксидантной способности организма ($0,139$ ммоль/л).

В нормальных физиологических условиях сохраняется равновесие между активными формами кислорода (АФК) и антиоксидантами. Окислительный стресс развивается лишь тогда, когда антиоксидантная система оказывается неспособной справиться с избыточным образованием АФК [21, с. 4]. Изменения общей антиоксидантной активности подтверждаются недавними исследованиями, которые показывают, что хроническое заболевание пародонта сопровождается снижением антиоксидантной способности [20, с. 5].

Особое значение в данном аспекте имеет антиоксидантная система слюны, представляющая собой первую линию защиты от окислительного повреждения. Слюна содержит широкий спектр низкомолекулярных и высокомолекулярных антиоксидантов, включая мочевую кислоту, аскорбиновую кислоту, восстановленный (GSH) и окисленный (GSSG) глутатион, а также другие соединения [20, с. 5]. Эти антиоксиданты действуют совместно, благодаря чему суммарная антиоксидантная способность слюны рассматривается как наиболее информативный показатель её защитного потенциала.

Изучение активности отдельных антиоксидантов обеспечивает лишь фрагментарное представление и не всегда отражает общий антиоксидантный статус. Более того, наличие множества различных антиоксидантов делает индивидуальное количественное определение трудоёмким и дорогостоящим. В связи с этим в современных исследованиях всё чаще используют интегральные методы оценки общей антиоксидантной способности слюны, что позволяет более полно охарактеризовать её роль в поддержании окислительно-восстановительного баланса полости рта и защиты тканей от повреждений, индуцированных свободными радикалами.

Общий антиоксидантный потенциал слюны возможно измерить с использованием колориметрического набора ТАС (Rel Assay Diagnostics). Метод основан на способности антиоксидантов восстанавливать стабильный радикал 2,2'-азино-бис (3-этилбензотиазол-6-сульфоновой кислоты) (ABTS) [24, с. 9; 25, с. 3].

Матриксные металлопротеиназы и продукты распада соединительной ткани.

Наряду с окислительным стрессом, важным биохимическим механизмом тканей пародонта является дисбаланс ММП и их ингибиторов (TIMP).

При отсутствии патологических процессов наблюдается высокое содержание тканевых ингибиторов TIMP, способных связываться с активным центром фермента и блокировать его присоединения к субстрату. При наличии воспалительных процессов количество ингибиторов уменьшается, что ведет к повышенной активности ММП [15, с. 3].

ММП-8 (матриксная металлопротеиназа-8) — ключевой фермент семейства ММП, участвующий в деградации внеклеточного матрикса при воспалительных заболеваниях пародонта [7, с. 4]. Повышенная локальная концентрация активной формы ММП-8 в жидкости десневой борозды ассоциируется с прогрессирующей деградацией соединительнотканного прикрепления и углублением пародонтальных карманов, что делает этот фермент значимым

молекулярным маркером активности деструктивных процессов при пародонтите [21].

Также при заболеваниях пародонта обнаруживается повышенная активность ММР-2 и ММР-9, ферментов, относящихся к классу желатиназ (ММР-2 \approx 2,7 нг/мл, ММР-9 \approx 600 нг/мл) [2, с. 2; 8, с. 3]. Главная их функция — расщепление компонентов матрикса соединительной ткани, в частности желатинообразные белки и коллагена IV типа, составляющего базальную мембрану [3, с. 6].

Синтез этих ферментов приводит к деполимеризации соединительной ткани и накопления веществ ее распада, включая пиридинолиновый сшитый карбокситерминальный телопептид коллагена I типа (ICTP) [18, с. 2]. Этот пептид может быть проанализирован как показатель уровня разрушения структур пародонта, но, стоит отметить, что данные исследований противоречивы. Одни авторы отмечают повышение уровня ICTP в десневой жидкости пациентов с заболеваниями пародонта (пороговое значение \approx 60 ммоль/л), в других исследованиях не удалось обнаружить ICTP в слюне [12, с. 5; 18, с. 5]. Тем не менее, другие биохимические маркеры активности остеокластов и резорбции костной, в том числе С-концевой пептид коллагена 1-го типа (СТ_X), N-концевой пептид коллагена 1-го типа (NT_X), коррелируют с клиническими проявлениями пародонтита и могут быть перспективными биомаркерами в слюне (NTX = 61,90 \pm 11,57 ммоль/л), хотя эти маркеры не всегда обнаруживаются в образцах слюны [13, с. 4; 17, с. 2; 23, с. 8].

Одним из характерных биохимических признаков пародонтита является повышение концентрации кальция в слюне и тканевой жидкости пародонта. Данный феномен связан с деструктивными изменениями в альвеолярной кости, происходящими под влиянием воспалительного процесса. Остеокласты усиливают разрушение минерального компонента кости, что приводит к высвобождению ионов кальция (2,5 ммоль/л) и фосфатов в окружающие ткани [9, с. 3; 20, с. 3].

Маркеры иммунной защиты.

Маркеры иммунной защиты отражают характер и интенсивность иммунного ответа на патологический процесс, происходящий в структурах пародонта. К наиболее значимым относятся: С-реактивный белок (СРБ) и иммуноглобулины различных классов.

С-реактивный белок (СРБ) является острофазовым белком, синтезируемым в печени в ответ на воспалительные стимулы [22, с. 2]. Повышенная концентрация СРБ ассоциируется с хроническими и агрессивными формами заболеваний пародонта, а также коррелирует с другими воспалительными биомаркерами, такими как интерлейкин-6 и матриксные металлопротеиназы. Это свидетельствует о системной природе воспалительного ответа при патологии пародонта и подтверждает взаимосвязь между локальным воспалением и общим состоянием организма.

Циркулирующий СРБ может проникать в слюну через десневую жидкость или секретироваться слюнными железами, что делает возможным его определение неинвазивными методами (пороговое значение 5000 пг/мл) [22, с. 4]. В частности, применение технологии «лаборатория на чипе» позволяет проводить экспресс-диагностику содержания СРБ в ротовой жидкости, что открывает перспективы для раннего выявления воспалительных процессов в тканях пародонта и мониторинга эффективности проводимой терапии [20, с. 5].

Имуноглобулины (Ig) представляют собой ключевые компоненты специфической защиты организма. Среди них особое значение имеет секреторный иммуноглобулин А (IgA), который является преобладающим классом антител в слюне. Помимо IgA, в слюне в меньших количествах присутствуют иммуноглобулины классов IgG и IgM, которые также участвуют в контроле микробиоты и нейтрализации токсинов [20, с. 2].

Многочисленные исследования указывают на существование взаимосвязи между уровнем IgA в слюне и развитием воспалительных заболеваний пародонта [16, с. 3]. Так, отмечается положительная корреляция между тяжестью воспалительного процесса и концентраци-

ей IgA. Повышение уровня специфических иммуноглобулинов рассматривается как ответная реакция организма на бактериальную нагрузку в пародонтальных карманах.

У лиц с заболеваниями пародонта наблюдается увеличение концентрации IgG и IgM, в сравнении со здоровыми пациентами. После успешного лечения заболевания уровень этих антител в слюне снижается, что свидетельствует о динамической связи между иммунным ответом и клиническим состоянием пародонта.

На основании анализа литературных источников ключевые биохимические маркеры воспалительных заболеваний пародонта, их роль, диагностическая значимость, методы определения и референсные значения обобщены в таблице 1.

Таблица 1. Биохимические маркеры слюны

Маркер	Биохимическая роль	Клиническое значение	Метод определения	Пороговое значение
Малоновый диальдегид	Продукт ПОЛ; индикатор повреждения клеточных мембран под действием АФК	Оценка выраженности окислительного стресса и воспаления; повышенные уровни связаны с активным разрушением тканей пародонта	Спектрофотометрия, ВЭЖХ, масс-спектрометрия	7,35±1,45 ммоль/л
8-гидрокси-2'-дезоксигуанозин (8-OHdG)	Продукт окислительного повреждения ДНК	Оценка степени повреждения тканей пародонта и выраженности ПОЛ	ВЭЖХ, масс-спектрометрия	4,24±1,78 ммоль/к
Общая антиоксидантная активность	Совокупная способность слюны нейтрализовать АФК	Понижена при заболеваниях пародонта, отражает общий антиоксидантный статус организма	Спектрофотометрия, интегральные методы антиоксидантной способности	0,139
Матриксные металлопротеиназы (ММП-2, ММП-8, ММП-9)	Участвуют в деградации компонентов внеклеточного матрикса	Повышенная активность ассоциируется с разрушением соединительной ткани и прогрессированием пародонта	ИФА, ВЭЖХ, зимография	ММП-9 – 600 нг/мл ММП-8 – 300 нг/мл ММП-2 – 2,7 нг/мл
Тканевые ингибиторы металлопротеиназ (ТИМР)	Белки, блокирующие активность ММП	Снижение уровня ТИМР ведет к избыточной активности ММП и разрушению тканей	ИФА	89,7
ИСТР (С-телопептид пиридинолиновых поперечных связей коллагена I типа)	Продукт деградации коллагена I типа	Маркер разрушения ткани и соединительнотканых структур пародонта	ИФА	60 нгт/мл
NTX (N-концевой пептид коллагена I типа)	Маркеры активности остеокластов и костной резорбции	Коррелируют с клиническим проявлением пародонтита	ИФА	61,90 ± 11,57

Кальций (Ca ²⁺)	Минеральный компонент кости, участвует в минерализации зубного налета	Повышение уровня в слюне и десневой жидкости отражает костную деструкцию и способствует образованию зубного камня	Ионометрия, спектрофотометрия	2,5 ммоль/л
С-реактивный белок	Белок острой фазы воспаления	Повышается при воспалении пародонта, маркер системного воспалительного ответа	Экспресс-анализ, технологии «лаборатория на чипе»	5000 пг/мл
Иммуноглобулины	Белковые молекулы иммунной системы	У лиц с заболеваниями пародонта наблюдается увеличение концентрации IgA, IgG и IgM, специфичных к основным пародонтопатогенам в сравнении со здоровыми пациентами	Метод иммуноферментативного анализа	IgA – 180 мг/дл; IgM – 90 мг/дл, IgG – 947 мг/дл

Заключение.

Современные исследования подтверждают, что воспалительные заболевания пародонта, имеют сложный многофакторный патогенез, в котором микробные, иммунные, метаболические механизмы взаимосвязаны и способны усиливать друг друга. Особую роль при этом играет оксидативный стресс, а также нарушение метаболизма соединительной ткани. Комплексный анализ данных биохимических показателей позволяет не только глубже понять патогенез воспалительных процессов в тканях пародонта, но и сформировать объективные критерии для мониторинга течения заболевания и эффективности лечения.

Сравнительный анализ данных, представленных в различных исследованиях, отмечает значительную вариабельность пороговых показателей. Это связано с различиями в методах лабораторного анализа, характеристиках исследуемой популяции, стадии заболевания, а также наличием сопутствующих патологий.

Проведённый анализ научной литературы подтверждает, что перспективность использования белковых биомаркеров слюны для диагностики и мониторинга пародонтита уже подтверждена современными исследованиями, однако их число пока остаётся ограниченным и требуется стандартизация пороговых значений. Важным этапом остаётся создание практических клинических методов экспресс-анализа, позволяющих специалисту оперативно оценивать активность воспалительного процесса. Реализация этих задач возможна только при междисциплинарном сотрудничестве специалистов различных областей — от биологии и биотехнологии до клинической стоматологии и инженерии. Достижение указанных целей будет способствовать повышению качества диагностики и лечения пародонтита, а также совершенствованию клинических и эпидемиологических исследований пародонтита.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Большедворская Н. Е., Казанкова Е. М. Этиопатогенетические особенности воспалительных заболеваний пародонта // Безопасность здоровья человека. 2017. № 3. С. 26–35.
2. Борзикова Н. С. Маркеры воспалительных процессов при болезнях пародонта // Медицинский совет. 2015. №2. С. 78–79.

3. Григоркевич О. С., Мокров Г. В., Косова Л. Ю. Матриксные металлопротеиназы и их ингибиторы // Фармакокинетика и фармакодинамика. 2019. №2. С. 3–16. DOI 10.24411/2587-7836-2019-10040.
4. Ипполитов Е. В. Мониторинг формирования микробной биопленки и оптимизация диагностики воспалительных заболеваний пародонт. Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук. М., 2016. 337 с.
5. Исамулаева А. З., Спицына А. В., Магомедов Ш. Ш. [и др.] Значимость цитокиновой регуляции в патогенезе заболеваний полости рта // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. С. 991.
6. Романова Р.О., Зюлькина Л.А., Иванов П.В., Куряев И.И., Кашлевская М.Е. Современные аспекты этиопатогенеза воспалительных заболеваний пародонта (обзор литературы) // Вятский медицинский вестник. 2022. № 1 (73). С. 96–102. DOI 10.24412/2220-7880-2022-173-96-102.
7. Соловых Е. А., Караогланова Т. Б., Кушлинский Н. Е. Матриксные металлопротеиназы и заболевания пародонта // Молекулярная медицина. 2014. №1. С. 47–58.
8. Соловых Е. А., Караогланова Т. Б., Кушлинский Николай Евгеньевич, Янушевич О. О. Матриксные металлопротеиназы и воспалительные цитокины в ротовой жидкости больных хроническим генерализованным пародонтитом с различными конструкционными материалами реставраций зубов и зубных рядов // Клиническая лабораторная диагностика. 2013. №10. С. 18–21.
9. Успенская О. А., Качесова Е. С. Биохимические показатели ротовой жидкости при воспалительных заболеваниях пародонта // Актуальные вопросы стоматологии: Сборник научных трудов, посвященный основателю кафедры ортопедической стоматологии КГМУ профессору Исааку Михайловичу Оксману. 2018. С. 452–456.
10. Хамукова А. А. Комплексное лечение хронического пародонтита на основании изучения гипоксия-зависимых антимикробных иммунных реакций. Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Нальчик. 2021. 141 с.
11. Шабашова Н.В., Данилова Е. Ю. Местный иммунитет и микробиота ротовой полости (обзор) // Проблемы медицинской микологии. 2015. Вып. 17, №4. С. 4–13.
12. Agrawal P., Pandit A., Malagi S.K., Abraham D.V., Vasant B., Tembhurne S. Estimation of Levels of Salivary Pyridinoline Cross-Linked Carboxyterminal Telopeptide of Type I Collagen (ICTP) in Periodontally Healthy and Diseased Patients at Various Time Intervals Before and After Periodontal Therapy // Cureus. 2024. P. e66236. DOI 10.7759/cureus.66236.
13. Betsy J., Ahmed J.M., Mohasin A.K., Mohammed A., Nabeeh A. A. Diagnostic accuracy of salivary biomarkers of bone turnover in identifying patients with periodontitis in a Saudi Arabian population // J Dent Sci. 2019. №14(3). P. 269–276. DOI 10.1016/j.jds.2019.03.002.
14. Canakci C.F., Cicek Y., Yildirim A., Sezer U., Canakci V. Increased levels of 8-hydroxydeoxyguanosine and malondialdehyde and its relationship with antioxidant enzymes in saliva of periodontitis patients. // Eur J Dent. 2009. №3(2). P. 100-6.
15. Fenol A., Peter M.R., Perayil J., Vyloppillil R., Bhaskar A. Comparison of Salivary TIMP-1 Levels in Periodontally Involved and Healthy Controls and the Response to Nonsurgical Periodontal Therapy // Int J Chronic Dis. 2014. P. 363581. DOI 10.1155/2014/363581.
16. Giuca M.R., Pasini M., Tecco S. Levels of salivary immunoglobulins and periodontal evaluation in smoking patients // BMC Immunol 15. 2014. № 5. DOI 10.1186/1471-2172-15-5.
17. Joseph B., Javali M.A., Khader M.A., AlQahtani S.M., Amanullah M. Salivary Osteocalcin as Potential Diagnostic Marker of Periodontal Bone Destruction among Smokers. Biomolecules. 2020. №10(3). P. 380. DOI 10.3390/biom10030380.
18. Lorente L., Hernández Marrero E., Abreu González P., Lorente Martín A.D., González-Rivero A.F., Marrero González M.J., Hernández Marrero C., Hernández Marrero O., Jiménez A., Hernández Padilla C.M. High Salivary Malondialdehyde Levels Are Associated with Periodontitis Independently of Other Risk Factors // J Clin Med. 2025. DOI 10.3390/jcm14092993.
19. McClure R., Massari P. TLR-Dependent Human Mucosal Epithelial Cell Responses to Microbial Pathogens // Front Immunol. 2014. №5. P. 386. DOI 10.3389/fimmu.2014.00386.
20. Patil P.B., Patil B.R. Saliva: A diagnostic biomarker of periodontal diseases // J Indian Soc Periodontol. 2011. №15(4). P. 310-7. DOI 10.4103/0972-124X.92560.

21. Pendyala G., Thomas B., Joshi S.R. Evaluation of Total Antioxidant Capacity of Saliva in Type 2 Diabetic Patients with and without Periodontal Disease: A Case-Control Study // N Am J Med Sci. 2013. №5(1). P. 51-7. DOI 10.4103/1947-2714.106208.
22. Shojaee M., Fereydooni Golpasha M., Maliji G., Bijani A., Aghajanpour Mir S.M., Mousavi Kani S.N. C-reactive protein levels in patients with periodontal disease and normal subjects // Int J Mol Cell Med. 2013. №2(3). P. 151-5.
23. Taylor J.J. Protein biomarkers of periodontitis in saliva // ISRN Inflamm. 2014 Apr. doi: 10.1155/2014/593151
24. Wang Y., Andrukhov O., Rausch-Fan X. Oxidative Stress and Antioxidant System in Periodontitis // Frontiers in Physiology. 2017. Vol. 8. P. 910. DOI 10.3389/fphys.2017.00910.
25. Zhang T., Andrukhov O., Haririan H., Müller-Kern M., Liu S., Liu Z., Rausch-Fan X. Total Antioxidant Capacity and Total Oxidant Status in Saliva of Periodontitis Patients in Relation to Bacterial Load // Front Cell Infect Microbiol. 2016. №5. P. 97. DOI 10.3389/fcimb.2015.00097.

Поступила в редакцию: 17.11.2025

Принята в печать: 29.12.2025

© Полежаева П. Э., Дымочка А. А., 2025.